

Trainingsinduzierte Störungen der intestinalen Barriere (EIGS) – Pathophysiologie, Diagnostik und leistungsmedizinische Implikationen

Simone Kumhofer, MMSc

Zusammenfassung

Die intestinale Barriere ist ein dynamisches, mehrschichtiges System, das Nährstoffaufnahme ermöglicht und gleichzeitig mikrobiell toxische Belastungen vom Organismus fernhält. Im Leistungssport kumulieren mehrere Stressoren – splanchnische Hypoperfusion mit Ischämie, Reperfusion, Hyperthermie, Dehydration, osmotische Last, pharmakologische Einflüsse und psychophysischer Stress – zu einer vorübergehenden oder persistierenden Dysfunktion der Barriere. Dieses Phänomen lässt sich fachlich am präzisesten im Rahmen des exercise induced gastrointestinal syndrome (EIGS) beschreiben. Der populäre Begriff „Leaky Gut“ wird hier sorgfältig und synonym zu „erhöhter intestinaler Permeabilität“ verwendet, ohne pathologisierende Überdehnung. Die Folge können Translokation mikrobieller Produkte (z. B. Lipopolysaccharide (LPS)), systemische Entzündung, gastrointestinale und extraintestinale Symptome sowie Beeinträchtigungen von Regeneration und Leistung sein. Zyklusabhängige Hormonfluktuationen und mikrobiomvermittelte Effekte (Microgenderome) fungieren bei weiblichen Athleten als zusätzliche Modulatoren. Der Beitrag bündelt Anatomie, Physiologie, Pathomechanismen, Diagnostik, Interventionen und geschlechtsspezifische Aspekte.

Einleitung und Terminologie

Die Darmbarriere schützt vor pathogenen Mikroorganismen, Toxinen und anderen Noxen und reguliert parazelluläre/transzelluläre Transporte, Immunantwort und Homöostase. Über die Verdauungsfunktion hinaus ist sie ein Schlüsselfaktor für Immunregulation und entzündliche Systemantworten [Bischoff et al., 2014; Lamprecht et al., 2012]. Im Sport sind Athleten – besonders in Ausdauer und Ultra Disziplinen – repetitiv hohen Belastungen ausgesetzt, die die Integrität dieser Barriere beeinträchtigen können. In Übersichten berichten ~30–70 % sportlich Aktiver über Gastrointestinale Beschwerden (GI-Beschwerden); Dauer, Intensität, Hitze und

Dehydration erhöhen die Symptomlast, während Trainingszustand und adäquate Ernährung und Hydratation protektiv wirken [Coleman, 2019; Costa et al., 2017].

Anatomie und Funktion der intestinalen Barriere

Epithel und Zellkontakte

Das Darmlumen wird von einem einschichtigen Zylinderepithel ausgekleidet, das aus Enterozyten, Becherzellen, Paneth, enteroendokrinen und M-Zellen besteht. Seine Barrierefunktion beruht maßgeblich auf versiegelnden Zellkontakten: Tight-Junctions aus Claudin, Occludin und Zonula occludens Proteinen (ZO 1/2) regulieren die parazelluläre Permeabilität, während Adherens Junctions (E-Cadherin/ β -Catenin) und Desmosomen die epitheliale Architektur mechanisch stabilisieren [Odenwald & Turner, 2017]. Diese Strukturen sind hochdynamisch und werden u. a. über Phosphorylierungsereignisse, MLCK-Aktivierung (myosin light chain kinas), Zytoskelett Remodellierung und pro-/antiinflammatorische Zytokine moduliert.

Mukusschicht

Die Mukusschicht ist zweischichtig organisiert: Die innere, nahezu mikrobearme Schicht schützt die Epitheloberfläche mechanisch und chemisch, während die äußere Schicht ein ökologisches Habitat für kommensale Mikroorganismen bereitstellt. Hauptbestandteil ist das Gel bildende MUC2 Mucin, das die Diffusion partikulärer und mikrobieller Komponenten limitiert und damit wesentlich zur Aufrechterhaltung der Barriereintegrität beiträgt [Fasano, 2012; Karl et al., 2017].

Immunologisches Kompartiment

Das immunologische Kompartiment der Darmwand (GALT) umfasst Peyer Plaques, isolierte Lymphfollikel und die Zellpopulationen der Lamina propria. Hier interagieren Makrophagen und dendritische Zellen mit T- und B-Lymphozyten, um zwischen Toleranz gegenüber Kommensalen und adäquater Abwehr pathogener Keime zu balancieren. Zentrales Effektormolekül ist sekretorisches IgA, das mikrobielle Antigene neutralisiert und zugleich die mikrobielle Ökologie des

Darms in Richtung einer symbiotischen Besiedlung lenkt [Bischoff et al., 2014].

Mikrobiom

Das intestinale Mikrobiom bestehend aus Bakterien, Archaeen, Pilzen und Viren trägt über seine Metabolite unmittelbar zur Barrierefunktion bei. Kurzkettige Fettsäuren (SCFA) wie Butyrat dienen Kolonozyten als Energiequelle, stärken Tight-Junction-Strukturen und wirken immunmodulierend; weitere Mikrobiom-Signale beeinflussen die Schleimschicht, die epitheliale Erneuerung und mukosale Immunantworten [Fasano, 2012; Lamprecht et al., 2012].

Pathophysiologie: Warum Training die Barriere belastet

Unter hochintensiver Belastung wird der splanchnische Blutfluss zugunsten der arbeitenden Muskulatur deutlich reduziert. Humanstudien zeigen, dass bereits bei etwa 60 % VO_2max (maximale Sauerstoffaufnahme) signifikante Abnahmen der splanchnischen (und renalen) Perfusion auftreten (ausgeprägter bei Jüngeren); bei 70–75 % VO_2max wurde eine ca. 25–50 prozentige Verminderung der Durchblutung der mesenterial versorgten Darmabschnitte sowie von Leber und Milz gemessen. Nach 60 min Radfahren bei 70 % VO_2max sank der Portalvenenfluss sogar um rund 80 % gegenüber Ruhe. Übersichtsarbeiten verorten den ausgeprägten „Perfusionsknick“ insgesamt bei etwa 70–80 % VO_2max [Eriksen & Waaler, 1994; Ho et al., 1997; Perko et al., 1998; Qamar & Read, 1987; Rehner et al., 2001; Ribeiro et al., 2021]. Parallel begünstigt Hyperthermie – mit Körperkerntemperaturen $> \sim 39^\circ\text{C}$ – eine Destabilisierung von Membran- und Proteinstrukturen und verstärkt die parazelluläre Leckage; Dehydration wirkt hierbei als Multiplikator durch erhöhten osmotischen Stress und zusätzliche Perfusionsminderung [Pires et al., 2017].

Hinzu kommt, dass im Wettkampf auf den Gastrointestinal-Trakt vor allem osmotische Gradienten und mechanische Belastungen einwirken, die sich negative auf die Darmbarriere auswirken können.

Zusätzlich zu bedenken ist, dass mechanische Last die Symptomdynamik insbesondere beim Laufen verschärft: vertikale Stoß- und Vibrationsbelastungen, erhöhte intraabdominale Organbewegung sind mit häufigeren (v. a. unteren) GI-Symptomen assoziiert [Peters et al., 1999; de Oliveira & Burini, 2011]. In einem kontrollierten Hitzestress-Setting war die EIGS-Biomarkerlast (z. B. I-FABP, LBP, sCD14) zwischen Laufen und Radfahren ähnlich, die Symptom-Inzidenz beim Laufen jedoch höher (44 % vs. 25 %) – ein Hinweis, dass mechanische Faktoren Symptome verstärken können, auch wenn die epitheliale Perturbation vergleichbar ist [Costa et al., 2022].

Jenseits akuter Trainings- oder Verpflegungsbelastungen addieren sich pharmakologische Einflüsse, energetische Restriktion und Umweltstressoren zu einem zusätzlichen belastungskonstanten Hintergrund, der Permeabilität und Mikrobiom verschiebt. NSAIDs, auch im Sportkontext als Faktor zu erwähnen, reduzieren über die COX-Hemmung die prostaglandinvermittelte Schleimhautprotektion und sind mit erhöhter intestinaler Durchlässigkeit assoziiert [van Wijck et al., 2012; Bjarnason et al., 2018; Wallace, 2012]. Niedrige Energieverfügbarkeit (RED-S) limitiert epitheliale Turnover-Prozesse und kann die Expression von Tight-Junction-Proteinen ungünstig modulieren; aktuelle IOC Statements und das IOC RED-S CAT2 (Clinical Assessment Tool, Version 2) unterstreichen die systemischen Folgen und die Notwendigkeit kontextualisierter Diagnostik [Mountjoy et al., 2018].

RED-S – Relative Energy Deficiency in Sport Kernkonzept

RED-S beschreibt eine anhaltend zu niedrige Energieverfügbarkeit (EA) relativ zur fettfreien Masse (FFM): $EA = (\text{Energieaufnahme aus der Nahrung} - \text{Energieverbrauch durch Sport}) / \text{fettfreie Körpermasse (pro Tag)}$

Als praxisnahe Orientierungswerte gelten:

EA < 30 kcal/kg FFM/Tag (niedrig), 30–45 (gefährdet), > 45 (angestrebt). RED-S betrifft alle Geschlechter und multiple Systeme (endokrin, immun, kardiovaskulär, Skelett, GI-Trakt).

Pathophysiologie & Barriere: Niedrige EA reduziert mukosale Turnover und Tight-Junction-Proteinexpression, verschiebt Immun- und Hormonachsen (z. B. Leptin, T3, IGF-1, Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse) und erhöht die Vulnerabilität gegenüber EIGS Trigger (Hitze, Dehydration, NSAIDs). Konsequenz können Permeabilitätsanstieg, Dysbiose und eine höhere Infektanfälligkeit sein.

Das IOC RED-S CAT2 (Clinical Assessment Tool, Version 2) ist ein standardisiertes, dreistufiges Instrument zur strukturierten Beurteilung von Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) bei Athleten – bestehend aus Screening, Risiko- und Schweregrad-Einstufung (Green/Yellow/Orange/Red) und klinischer Diagnose mit Therapieempfehlung.

Auf molekularer Ebene detektieren Mustererkennungsrezeptoren mikrobielle Signaturen; besonders prominent ist die Lipopolysaccharid/Toll-like-Rezeptor-4-Achse (LPS/TLR4-Achse) mit nachgeschalteter $\text{NF}\kappa\text{B}$ -Aktivierung und der Induktion proinflammatorischer Zytokine. Hypoxie und Hitzestress aktivieren Programme des Hypoxie-induzierbaren Faktors (HIF) und der Hitzeschockproteine (HSP); gleichzeitig führen Endozytose von Tight-Junction-Proteinen (z. B.

Occludin Internalisierung) und eine MLCK-vermittelte Phosphorylierung der Myosin-Leichtkette zu Aktomyosin-Kontraktion und erhöhter parazellulärer Leitfähigkeit. Entzündungsgetriebene Aktivierung des Tryptophan-Kynurenin-Stoffwechsels über Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO) bzw. Tryptophan-2,3-Dioxygenase (TDO) verknüpft periphere Immunreaktion mit zentralen Ermüdungs- und Stimmungspfaden; direkte Schlussfolgerungen auf Serotonin- oder GABA-Spiegel im ZNS lassen sich aufgrund der aktuellen Studienevidenz indirekt über Entzündungsmediatoren, Vagus-Signale und die Blut-Hirn-Schranke interpretieren [Strasser et al., 2016; Mulak, 2022]. Daraus resultierender psychischer Stress und möglicher Schlafmangel verändern neuroendokrine Achsen (z. B. Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), Kortisol) und damit die Immun- und Barrierehomöostase; beim Menschen ist eine mastzellabhängige CRH-vermittelte Permeabilitätssteigerung gezeigt [Vanuytsel et al., 2014; Rodiño-Janeiro et al., 2015].

Am Rande zu erwähnen ist, dass unter anderem auch die orale Eisensupplementation – häufig bei Athleten – die Darmmukosa irritieren und über Fenton-Chemie den oxidativen Stress erhöhen kann; zugleich ist sie – insbesondere bei höheren, schlecht resorbierten Dosen – mit mikrobiellen Verschiebungen hin zu Proteobakterien/Enterobacteriaceae assoziiert. Dies wurde in randomisierten Studien und Übersichten u. a. durch Zunahmen potenzieller Enteropathogene, Rückgang von Bifidobakterien/Laktobazillen und Anstieg intestinaler Entzündungsmarker belegt; bei Frauen im reproduktiven Alter fand sich unter Eisenbisglycinat eine relative Zunahme der Enterobacteriaceae. Die Effekte variieren nach Alter, Eisenstatus, Matrix/Formulierung und Co-Medikationen; Kombinationen mit Pro- und Präbiotika können negative Effekte auf die Mikrobiota teilweise abmildern [Jaeggi et al., 2015; Paganini et al., 2017; Malesza et al., 2022; Finlayson-Trick et al., 2023; Lovekyte et al., 2023].

Klinische Manifestationen

Gastrointestinale Manifestationen reichen von Meteorismus, krampfartigen Abdominalschmerzen und Diarrhö über starken Stuhldrang bis zu Übelkeit und Erbrechen, sowie phasenweise auftretenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Typischerweise häufen sie sich unter lang andauernden, intensiven Ausdauerbelastungen und werden durch Hitze und Dehydration akzentuiert [Costa et al., 2017]. Pathophysiologisch spiegeln sie die Summe aus verzögerter Magenentleerung, erhöhter intraluminaler Osmolarität, splanchnischer Hypoperfusion mit Ischämie/Reperfusion und Hyperthermie wider; daraus resultieren Störungen der Mukus-Epithel-Grenze und eine Beeinträchtigung der Tight-Junction-Funktion mit

erhöhter parazellulärer Permeabilität. Die Symptom-schwere korreliert häufig mit Belastungsintensität, Umgebungstemperatur und individueller Hydrationsstrategie; besser trainierte Athleten sind tendenziell weniger betroffen. Ernährungsseitig können hochosmolare Kohlenhydratformulierungen durch ungeeignete Sportgetränke (klassische Energy-Drinks), Energie-Gels oder -Gums und hohe FODMAP-Last das Beschwerdebild verstärken, während gezieltes GI Training (train-the-gut), angepasste Osmolarität und Mehrfachtransporter-Strategien (z. B. Sportgetränke mit unterschiedlichen Kohlenhydratstrukturen z. B. OMNI-POWER® CARBOTONIC) die Toleranz verbessern. Klinisch ist eine sorgfältige Differenzialdiagnose essenziell, insbesondere bei persistierenden oder schweren Symptomen.

Extraintestinale Manifestationen umfassen akuten Leistungsabfall, erhöhte Infektanfälligkeit der oberen Atemwege, ausgeprägte Müdigkeit, Schlafstörungen und kognitive Beeinträchtigungen bis hin zu „Brain Fog“. Diese Phänomene sind konsistent mit einer trainingsinduzierten systemischen Entzündungsantwort und (subklinischer) Endotoxinexposition; zusätzlich tragen autonome Dysbalance, veränderte Thermoregulation und Elektrolytverschiebungen zur Symptomatik bei [Fasano, 2012].

Entzündungsgetriebene Aktivierung des Tryptophan-Kynurenin-Stoffwechselweges verknüpft periphere Immunaktivität mit zentraler Ermüdung und Stimmungslage; Einflüsse auf ZNS-Neurotransmitter (z. B. 5-HT, GABA) sind daraus indirekt abzuleiten [Strasser et al., 2016]. Die Schlafarchitektur kann durch späte Koffeinzufuhr, verringerter Energie- und Nährstoffzufuhr, sowie Zytokindynamiken beeinträchtigt werden, was wiederum Barrierevulnerabilität und Regenerationsdefizite in nachfolgenden Trainingseinheiten verstärkt. Praktisch relevant ist die zeitliche Kopplung: Beschwerden kumulieren bei Mehrtages-Events, Hitzewellen und unter NSAID-Einsatz und bessern sich typischerweise unter gezieltem Hitzemanagement, strukturierter Hydrations- und Elektrolytstrategie, angepasster Osmolarität der Sportgetränke und adäquater Belastungssteuerung im Training.

Mikrobiom: Dysbiose, aber auch Anpassung

Hochintensive Einheiten können Proteobacteria/Enterobacteriaceae relativ zunehmen und Lactobacillus/Bifidobacterium abnehmen lassen, jedoch kontextabhängig durch Hitze, Dehydration, NSAIDs, Zyklus oder Ernährung zu beurteilen [Karl et al., 2017; Zhang et al., 2023; Lamprecht et al., 2012]. Gleichzeitig fördern moderate Trainingsreize Diversität, SCFA-Produktion und Barrierefunktion.

Richtung und Stärke der Effekte hängen vom Belastungsprofil und der Ernährungsperiodisierung ab. Ein prominentes Beispiel für eine trainingsassoziierte Mikrobiom-Adaption ist *Veillonella atypica*. In einer prospektiven Untersuchung von Marathonläufern zeigte sich post Marathon eine Zunahme der relativen *Veillonella*-Häufigkeit; aus Stuhlproben konnte *V. atypica* isoliert werden. Der Stamm nutzt Laktat als primäre Energiequelle und produziert Propionat; in tierexperimentellen Modellen führte die Kolonisation mit *V. atypica* bzw. die gezielte Propionatgabe zu einer verlängerten Laufzeit bis zur Erschöpfung. Diese Befunde stützen das Konzept einer „Laktat-Senke“ des Mikrobioms mit potenziell SCFA-vermittelten Effekten auf Energiestoffwechsel und Belastungstoleranz [Scheiman et al., 2019]. Gleichzeitig zeigen Nachfolgestudien, dass die Effektstärken im Feld variabel ausfallen und Setting/Population/Belastung eine zentrale Rolle spielen – weshalb für menschliche Leistungsverbesserungen weiterhin eine vorsichtige Interpretation angezeigt ist.

Laborbasierte Diagnostik im Sportkontext

Die laborgestützte Erfassung sport- und belastungsinduzierter Störungen der intestinalen Barriere erfordert einen kombinierten Ansatz aus funktionellen Permeabilitätstests, Epithelzellschadensmarkern, Surrogaten der Endotoxinexposition sowie Entzündungs- und Immunbarriemarkern. Die Interpretation dieser Parameter ist nur im Zusammenspiel mit einer umfassenden Anamnese möglich, die sportartspezifische Belastungsmuster, Intensität und Dauer der Trainings- und Wettkampfeinheiten, klimatische Rahmenbedingungen (z. B. Hitze, Höhenlage), Ernährungs- und Hydrationsstrategien, Medikamenten- und Supplementgebrauch (z. B. nichtsteroidale Antirheumatika, Protonenpumpenhemmer, Eisenpräparate), Schlafqualität, psychische Belastung sowie geschlechtsspezifische Einflussfaktoren wie den Menstruationszyklus berücksichtigt.

Als methodischer Referenzstandard zur Erfassung der parazellulären Dünndarmpermeabilität gilt der Laktulose/Mannitol-Test (L/M), der das Verhältnis der renalen Ausscheidung eines großmolekularen Disaccharids (Laktulose) zu einem kleineren Monosaccharid (Mannitol) quantifiziert. Er reflektiert Veränderungen der Tight-Junctions und der absorptiven Kapazität, ist jedoch durch zeitaufwändige Probengewinnung und -analyse limitiert und wird daher im sportmedizinischen Alltag selektiv eingesetzt [Costa et al., 2017, 2022]. Stuhlbasierter Marker wie α 1-Antitrypsin (A1AT), sekretorisches Immunglobulin A (sIgA) und Calprotectin sind in der sportlichen Belastungsdiagnostik weit verbreitet. A1AT dient als Indikator für Proteinverlust und chronisch erhöhte Permeabilität, sIgA reflektiert die lokale mukosale Immunabwehr, während Calprotectin auf neutrophile Entzündungsaktivität hinweist. Aller-

dings reagieren sIgA und Calprotectin bei ischämisch oder mechanisch bedingten, kurzzeitigen Barrierestörungen oft nicht sensitiv [Florent et al., 1981; Brandtzaeg, 2013].

Serumbasierte Marker wie intestinal fatty acid binding protein (I-FABP) ermöglichen eine hochsensitive Erfassung akuter Enterozytenschädigungen. I-FABP ist in den Zotten des proximalen Dünndarms hoch exprimiert und wird bei Zellschädigung rasch ins Blut freigesetzt. Die Serumkonzentration korreliert mit histopathologischen Läsionen und dem L/M-Quotienten und reagiert bereits innerhalb von 1–3 h nach intensiver Belastung [van Wijk et al., 2011; Pugh et al., 2017; He et al., 2024].

Zonulin, sowohl im Serum als auch im Stuhl messbar, reguliert die Permeabilität der Tight-Junctions. Erhöhte Werte deuten auf eine gesteigerte parazelluläre Durchlässigkeit hin, jedoch hängt die Interpretation von der funktionellen Integrität der Enterozyten ab. Bei ausgeprägter Epithelzellschädigung kann der Zonulinanstieg ausbleiben, da die Produktion eingeschränkt ist [Ajamian et al., 2019]. In longitudinalen Interventionsstudien zeigt sich, dass erfolgreiche Therapien oder präventive Maßnahmen – etwa durch polyphenolreiche Ernährung – mit einem Anstieg normalisierter Zonulinwerte einhergehen können [Massier et al., 2021; Rocchetti et al., 2023].

Surrogatmarker der Endotoxinexposition wie Lipopolysaccharid-binding protein (LBP), löslicher CD14-Rezeptor (sCD14) oder Endotoxin-Core-Antikörper (EndoCAb) liefern Hinweise auf eine systemische Reaktion auf mikrobielle Produkte. Sie weisen eine verzögerte Dynamik auf und eignen sich daher besonders zur Verlaufskontrolle in Trainingsblöcken [van Wijk et al., 2012; Guy et al., 2018].

Sportartspezifische Studien belegen, dass hochintensive Ausdauerbelastungen (z. B. 90 min Laufen bei 80 % der individuellen 10-km-Bestzeit) einen signifikanten Anstieg der intestinalen Permeabilität und der I-FABP-Serumkonzentration verursachen, während LPS im Blut unverändert bleiben kann [Pugh et al., 2017]. Langandauernde Extrembelastungen wie ein 12-h-Ultralauf steigern dagegen I-FABP, Zonulin und den Entzündungsmarker hs-CRP [Costa et al., 2021]. High-Intensity-Interval-Training (HIIT) führt ebenfalls zu einer signifikanten I-FABP-Freisetzung und erhöhter Permeabilität, selbst bei trainierten Athleten [He et al., 2024].

Ernährungsinterventionen können die Markerreaktion modulieren: Low-Carbohydrate-/High-Fat-Diäten verstärken unter Belastung den Anstieg von I-FABP, LBP und sCD14 [Shing et al., 2023], während polyphenolreiche Lebensmittel (z. B. dunkle Schokolade mit ≥ 85 % Kakao) Zonulin-, Occludin- und LPS-Konzentrationen bei Fußballprofis senken [Rocchetti et al., 2023]. Moderate Belastung wie Walking reduziert bei übergewichtigen

Reizdarmsyndrom-Patienten die Serum-Zonulinspiegel [Russo et al., 2024].

Zielgerichtete Interventionen

Die Stabilisierung der intestinalen Barriere, die Reduktion belastungsassoziierter Symptome und die Sicherung der Leistungsfähigkeit durch ein integratives Vorgehen über mehrere Ebenen muss primär im Fokus einer bedarfsgerechten Intervention stehen. Dazu gehören Ernährungs- und Mikrobiom-Modulation (inkl. situativer Supplementierung), gezieltes GI-Training (train-the-gut) belastungs- und hitzestrategische Maßnahmen, sowie Schlaf- und Stressmanagement und geschlechtsspezifische Anpassungen entlang des Microgenderome-Konzepts.

Mikrobiom gerichtete Strategien

Probiotika wirken stamm-, dosis- und outcome-spezifisch auf Barriere- und Immunparameter sowie auf metabolische Pfade mit Relevanz im Sport. Randomisierte, kontrollierte Studien mit Multispezies-Präparaten (typisch ca. 10^{10} KBE/Tag über 12–14 Wochen) zeigen u. a. sinkende fäkale Zonulinwerte und günstige Trends entzündungsbezogener Marker unter Belastung – Hinweise auf eine stabilisierte Tight-Junction-Funktion und eine reduzierte proteinoxidative Belastung [Lamprecht et al., 2012]. Bei Athleten unter intensiven Ausdauerreizen wurden zudem die Tryptophan-Kynurenin-Achse moduliert und die Inzidenz von Infektionen der oberen Atemwege (URTI) reduziert [Strasser et al., 2016]. In dieser RCT kam OMNi-BiOTiC® POWER zum Einsatz.

Im Sinne des von Strasser et al. (2016) beschriebenen Darm–Hirn–Stress-Modells (Zytokinprofil ↔ vagale Aktivität ↔ Tryptophan–Kynurenin-Achse) lassen sich die Effekte mechanistisch einordnen: Eine Barriereentlastung mit stabileren Tight-Junctions senkt die Translokation (z. B. LBP/sCD14) und dämpft dadurch die proinflammatorische Zytokinantwort. Eine Zytokin-/IDO-Modulation kann den Kynurenin-Shunt entlasten, indem eine Reduktion proinflammatorischer Treiber (z. B. TNF- α) die IDO-Aktivität und damit den Kynurenin/Trp-Shift abschwächt. Diese Mechanismen liefern eine plausible Erklärung für in Studien beobachtete Effekte auf Stresslast, Infektanfälligkeit und Belastungstoleranz. Eine geringere Barriere-/Zytokinlast spiegelt sich zudem in Protein-Carbonylen (CP) als Marker proteinoxidativer Modifikation unter Belastung wider.

Wie Lamprecht et al. (2012) zeigen, senkte eine 14-wöchige Supplementierung mit einem Multispezies-Probiotikum (10^{10} KBE/Tag; OMNi-BiOTiC® POWER/Ecologic® Performance) bei trainierten Männern die fäkale Zonulin-Konzentration und die TNF- α -Spiegel, während α 1-Antitrypsin unverändert blieb. Protein-Carbonyle (CP) stiegen akut durch Belastung

in beiden Gruppen an, waren nach 14 Wochen in der Probiotika-Gruppe jedoch tendenziell niedriger als unter Placebo ($p = 0,061$) – konsistent mit einer verbesserten Barrierefunktion und geringerer oxidativer Proteinmodifikation.

Präbiotika wie Inulin oder Galakto-Oligosaccharide (GOS) fördern selektiv Bifidobakterien/Laktobazillen und erhöhen in Humanstudien Acetat/Propionat (teilweise auch Butyrat, dosisabhängig); damit unterstützen sie Barrierefunktion, mukosale Energieversorgung und antiinflammatorische Signalwege [Vinelli et al., 2022].

Timing im Sportkontext: Da Inulin/GOS zu den FODMAPs zählen und – insbesondere beim Einschleichen oder in hohen Mengen – Blähungen und Krämpfe provozieren können, sollten sie nicht kurz vor wichtigen Trainingsblöcken oder Wettkämpfen neu eingeführt oder hoch dosiert werden; kurzfristig zeigt sich eher ein Vorteil FODMAP-armer Strategien zur Reduktion belastungsassoziierter GI-Beschwerden [Wiffin et al., 2019].

Postbiotika (definierte mikrobielle Metabolite/Zellbestandteile) sind im Sport bisher ein Konzept mit begrenzter Evidenz. Butyrat-Salze sind biologisch plausibel (Energiequelle der Kolonozyten, Tight-Junction-Modulation), doch die Human-RCT-Lage ist heterogen und leistungs- bzw. symptombezogene Daten bei Athleten fehlen weitgehend; Einsatz daher individualisiert (Verträglichkeit, Zielparameter, bestehende Ernährung), nicht als Standard [Hodgkinson et al., 2023].

Mikronährstoffe & Supplements (situativ)

L-Glutamin dient Enterozyten als Hauptenergieträger, unterstützt die Tight-Junction-Stabilität und kann unter Hitzebelastung belastungsinduzierte Anstiege der intestinalen Permeabilitätsmarker abschwächen [Zuhl et al., 2014; Pugh et al., 2017]. Zink-Carnosin wirkt mukosaprotektiv (u. a. via Stress-Protein-/TJ-Modulation) und reduzierte in kontrollierten Studien die durch schwere Belastung ausgelöste Permeabilitätszunahme; in Kombination mit bovinem Kolostrum zeigten sich additive Effekte [Davison et al., 2016]. Kolostrum selbst verkürzte in randomisierten Studien die Belastungs-Permeabilitätssteigerung bei Athleten; eingesetzt wurden kurzzeitige Protokolle im Bereich weniger Wochen [Marchbank et al., 2011; Davison et al., 2016]. Antioxidantien bevorzugt direkt aus der Lebensmittelmatrix (Obst, Gemüse, Gewürze als polyphenolreiche Quellen), da hochdosierte Vitamin-C/E-Supplemente trainingsadaptive Signalwege dämpfen können und daher nur gezielt einzusetzen.

Verpflegungsstrategien & GI Training „train-the-gut“

Die Kohlenhydratversorgung wird an Intensität und Dauer ausgerichtet und durch systematisches GI Training vorbereitet. Im Wettkampf liegen die Zieldosierungen typischerweise bei 60–90 g KH/h, höher nur bei sehr gut trainierter gastrointestinaler Toleranz. Bewährt hat sich eine Kombination unterschiedlicher Kohlenhydratstrukturen, um mehrere Transporter zu nutzen und die Oxidationsraten zu erhöhen. Bezüglich der Getränkezusammensetzung gilt: hypotone Lösungen ($< 275 \text{ mOsm}\cdot\text{kg}^{-1}$), isotone ($\approx 275\text{--}300 \text{ mOsm}\cdot\text{kg}^{-1}$) und hypertone ($> 300 \text{ mOsm}\cdot\text{kg}^{-1}$) unterscheiden sich in Magenentleerung, intestinaler Wasser-/Nährstoffresorption und Hydrierungseffekt. In einer systematischen Meta-Analyse waren hypotone Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen, isotonen, hypertonen Getränken sowie Wasser hinsichtlich der zentralen Hydratation (Δ -Plasmavolumen) überlegen [Rowlands et al., 2021].

Hypertone Gels und Getränke (z. B. konzentrierte KH-Lösungen oder Gels ohne ausreichende Flüssigkeit) verzögern die Magenentleerung und erhöhen die intraluminalen Osmolalität; dadurch kann Wasser in das Darmlumen gezogen werden (osmotische Last), was Völlegefühl, Krämpfe, Diarrhö begünstigt. Klassische Experimente zeigen, dass der Energie- bzw. die Kohlenhydratkonzentration die Magenentleerung oft stärker bremst als die Osmolalität allein; hypertone Glukoselösungen entleeren besonders langsam [Vist & Maughan, 1995]. Perfusions- und Belastungsstudien belegen zusätzlich: Mit steigender Osmolalität sinken intestinale Flüssigkeitsaufnahme und Hydrationswirkung [Gisolfi et al., 1998; Rowlands et al., 2021].

In der Praxis hat sich bewährt Gels stets mit Wasser „zu verdünnen“ und Mischungen $> \sim 8\%$ KH zu vermeiden, sofern die GI-Toleranz nicht gezielt trainiert wurde [Vist & Maughan, 1995; Rowlands et al., 2021].

Isotone Getränke bieten meist einen Kompromiss aus Energie- und Flüssigkeitszufuhr; in Meta-Analysen schnitten sie hinsichtlich Plasmavolumen-Erhalt jedoch schlechter ab als hypotone Lösungen [Rowlands et al., 2021]. Hypotone Drinks fördern schnelle Magenentleerung und Wasseraufnahme und sind in Hitze oder bei hoher Intensität häufig verträglicher, solange die Natriumzufuhr gesichert ist [Rowlands et al., 2021].

Zur Kohlenhydratwahl: Mehrfach transportierbare KH nutzen unterschiedliche Transportmechanismen (bzw. Glukose: SGLT1 und Fruktose: GLUT5) und erlauben höhere Oxidations-/Aufnahmeraten bei geringerer osmotischer Last als äquivalente reine Glukosegetränke. Das kann Transportzeit und Toleranz verbessern, sofern die Gesamtkonzentration der KH moderat bleibt und die Kombination im Training „angelernt“ wird [Jeukendrup, 2010; Jeukendrup, 2017].

Kurzfristig, d. h. 24–48 h vor einer wichtigen Trainingseinheit oder dem Wettkampf, kann eine Low FODMAP Strategie die Symptomlast senken; die Basisernährung bleibt jedoch ballaststoff- und polyphenolreich. In der Taperphase werden Faserlast und sehr fermentable Komponenten reduziert, ohne die Mikronährstoffdichte zu kompromittieren. Insgesamt gilt: Train low gut risk, race with a trained gut – die Zielstrategie wird im Training geübt, feinjustiert und dokumentiert.

Belastungs- und Hitzemanagement

Da Hitze und eine erhöhte Körperkerntemperatur die intestinale Barriere maßgeblich beeinträchtigen – über die splanchnische Hypoperfusion, Hyperthermie bedingte Tight-Junction-Dysregulation und oxidativischämischen Stress mit nachfolgender Endotoxin Translokation – ist ein stringentes Belastungs- und Hitzemanagement zentral. Ein wirksames Hitzemanagement beginnt mit einer zielgerichteten Hitzeakklimatisation über 7–14 Tage, idealerweise mit täglichen bis nahezu täglichen Einheiten, die eine spürbare, aber kontrollierte Wärmebelastung erzeugen (z. B. Laufen/Rad auf dem Ergometer in warmer Umgebung oder overdressed), gefolgt von aktiver Abkühlung. Ergänzend kommen Pre /Per Cooling Strategien zum Einsatz: vor dem Start kalte Getränke bzw. Eis-Slushy, während der Belastung kalte Flüssigkeiten in kleinen, regelmäßigen Bolussen, Kühlwesten oder Kaltwasseranwendungen an exponierten Körperstellen. Kleidung (hell, gut belüftet), Schattenwahl und Streckenabschnitte mit Luftzug sind einfache Hebel, die die konvektive/evaporative Wärmeabgabe verbessern. Die Hydratation wird individuell an der Schweißrate ausgerichtet (Bestimmung über Vor-/Nachwiegen und Zeit), die Natriumzufuhr wird an die persönliche Schweiß- Na^+ -Konzentration bzw. an Erfahrungswerte angepasst. Als pragmatisches Ziel dient eine Gewichtsänderung $\leq 2\%$ über die Einheit bzw. den Wettkampf. Pacing und Pausensetzung orientieren sich an den verfügbaren „Hitzereserven“; sofern vorhanden, unterstützt Kern-Temperatur-Feedback (z. B. ingestible sensor) die Steuerung.

Geschlechtsspezifische Aspekte und Microgenderome

Die Interaktion von Sexualhormonen, Mikrobiom und Immunsystem – häufig als Microgenderome (teils auch „microsexome“) bezeichnet – prägt die Barrierefunktion in relevanter Weise, insbesondere bei weiblichen Athleten [Mulak, 2022; Ma et al., 2024]. Östrogene und Gestagene modulieren mikrobielle Ökologie, Darmschleimhaut, epitheliale Tight-Junction-Signalwege und mastzellvermittelte Entzündungsantworten. Damit wirken zyklusabhängige Hormonfluktuationen als Kontextfaktor für trainingsinduzierte Barriere Vulnerabilität und Symptomlast.

Zyklusphasen und Barriere

Zu Zyklusbeginn (frühe Follikelphase) sind die Hormonspiegel von Östrogen (v. a. Estradiol) und Progesteron physiologisch niedrig; im Verlauf zur späten Follikelphase/Ovulation steigt der Östrogenspiegel (v. a. Estradiol) deutlich an. In dieser Hoch-Östrogen-Phase berichten Studien Veränderungen der intestinalen Mikrobiomzusammensetzung – teils mit Zunahmen von Taxa mit antiinflammatorischem Potenzial – bei gleichzeitig möglicher Zunahme der parazellulären Permeabilität durch östrogenabhängige Modulation von Mastzellen, Tight-Junction-Signalen und Eigenschaften der Schleimschicht [Mulak, 2022]. Die Lutealphase ist durch Progesteron-Dominanz gekennzeichnet; Querschnitts- und Längsschnittdaten zeigen veränderte Mikrobiom-/Immunprofile (u. a. SCFA-Muster, Mucus-Turnover, Immunzell-Aktivität), die – abhängig vom Belastungskontext – mit erhöhter Anfälligkeit für Dysbiosen und Barriestörungen assoziiert sein können [Ma et al., 2024]. Post-Exercise-Biomarkerstudien weisen zudem mastzellosoziierte Mediatoranstiege (z. B. Histamin, Tryptase) nach intensiver Belastung nach, was einen plausiblen Pfad zur zyklusmodulierten Symptodynamik eröffnet [Parsons et al., 2021]. Hitze, Dehydratation und hohe Intensität wirken additiv – insbesondere bei hohen Belastungen an mehreren Tagen in Folge oder in heißer Umgebung. Die Evidenz ist zu nuancieren: Geschlechtsspezifische Unterschiede in Mikrobiom- und Immunantworten sind gut belegt, phasenspezifische Effektstärken auf Barriereparameter im Feld jedoch heterogen; Beobachtungen deuten auf höhere GI-Symptomlast um späte Follikelphase/Ovulation und teils in der späten Lutealphase hin, robuste sportartspezifische Längsschnittdaten stehen aber noch aus [Ma et al., 2024; James et al., 2023].

Praktische Implikationen

Für die Betreuung von Weibliche Athleten empfiehlt sich ein zyklusphasenbezogenes Monitoring mit strukturierter Erfassung von Symptomen, Belastung, Hydratation und Umweltparametern. Zyklusphasen sollten – soweit praktikabel – mit Ovulationsindikatoren (LH-Anstieg) oder Serumprogesteron validiert werden, um Fehleinordnungen zu vermeiden. Vor dem Hintergrund eines in der Lutealphase typischerweise leicht erhöhten Basaltemperaturniveaus (und potenziell veränderter Thermoregulation) sind Heat Management und Hydratation/Natrium-Strategien phasenweise anzupassen. Bei wiederkehrenden GI-Beschwerden in der späten Follikel-/Ovulationsphase kann eine situative Trigger-Reduktion sinnvoll sein: testweise Low FOD-MAP (kurzfristig vor dem Wettkampf), Vermeidung hypertone Verpflegung, GI-Training der Ziel-Kohlenhydraten und – bei Verdacht auf Histamin Sensitivität – temporär reduzierte Aufnahme histaminreicher/

liberierender Lebensmittel sowie gute Schlafhygiene (Histamin/Mastzell-Modulation).

Kontrazeption ist gesondert zu betrachten: Kombinierte orale Kontrazeptiva (OCP) und hormonhaltige Intrauterinsysteme verflachen zyklische Hormonspitzen; das kann Symptome nivellieren, verändert jedoch potenziell Mikrobiom-Profile und Barriere-Signalwege – die Evidenz hierzu ist noch begrenzt und heterogen. Weitere praxisrelevante Aspekte sind der kritische Umgang mit NSAIDs (Barriere schädigend), das Timing von Eisensupplementierung (GI Irritation minimieren) und die Energieverfügbarkeit (RED-S vermeiden), da all dies Barriere-Vulnerabilität phasenunabhängig erhöht und zyklusbedingte Effekte überlagern kann.

Schlussbetrachtung

Trainingsinduzierte Störungen der intestinalen Barriere (EIGS) sind im Leistungssport häufig und multifaktoriell bedingt. Sie entstehen durch physiologische Belastungen, Hitze, Dehydratation, Ernährung, Medikamentengebrauch sowie individuelle Faktoren wie Zyklus und Mikrobiom. Frauen sind aufgrund zyklusbedingter Hormonfluktuationen und geschlechtsspezifischer Mikrobiomeffekte besonders vulnerabel – trotzdem fehlen bislang ausreichende Daten aus Studien mit weiblichen Athletinnen. Die gezielte Erhebung und Integration von Geschlecht und Zyklusphasen in zukünftige Forschung ist essenziell, um evidenzbasierte Empfehlungen für weibliche Athleten zu gewährleisten. Um Barrierefunktion und Gesundheit langfristig zu sichern, sind ein individuelles Belastungs-, Ernährungs- und Mikrobiommanagement sowie präventive Diagnostik für alle Geschlechter im Fokus.

Simone Kumhofer, MMSc
Gmeinstraße 13
8055 Graz | Österreich
T +43 (0)316.405 305 103
kumhofer@allergosan.at

Literatur

- Ajajian, M., Steer, D., Rosella, G., & Gibson, P. R. (2019). Serum zonulin as a marker of intestinal mucosal barrier function: May not be what it seems. *PLOS ONE*, 14(1), e0210728. doi:10.1371/journal.pone.0210728
- Armstrong, L. E., & Johnson, E. C. (2021). Rehydration during endurance exercise: Challenges, research, options, methods. *Nutrients*, 13(3), 887.

- Awoyemi, A., Trøseid, M., Arnesen, H., Solheim, S., Seljeflot, I., & Gullestad, L. (2018). Markers of metabolic endotoxemia as related to systemic inflammation and cardiovascular risk in patients with coronary artery disease. *American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology*, 315(4), G668–G676.
- Bjarnason, I., Scarpignato, C., Holmgren, E., Olszewski, M., Rainsford, K. D., & Lanas, A. (2018). Mechanisms of damage to the gastrointestinal tract from nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Gastroenterology*, 154(3), 500–514. doi:10.1053/j.gastro.2017.10.049
- Bischoff, S. C., Barbara, G., Buurman, W., et al. (2014). Intestinal permeability – A new target for disease prevention and therapy. *BMC Gastroenterology*, 14, 189. doi:10.1186/s12876-014-0189-7
- Brandtzaeg, P. (2013). Secretory IgA: Designed for anti-microbial defense. *Frontiers in Immunology*, 4, 222. doi:10.3389/fimmu.2013.00222
- Chantler, S., Griffiths, A., Matu, J., Davison, G., Jones, B., & Deighton, K. (2021). The effects of exercise on indirect markers of gut damage and permeability: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(1), 113–124. doi:10.1007/s40279-020-01348-y
- Coleman, N. (2019). Gastrointestinal issues in athletes. *Current Sports Medicine Reports*, 18(6), 185–187. doi:10.1249/JSR.0000000000000599
- Comas-Basté, O., Sánchez-Pérez, S., Veciana-Nogués, M. T., Latorre-Moratalla, M. L., & Vidal-Carou, M. C. (2020). Histamine intolerance: The current state of the art. *Nutrients*, 12(7), 2183.
- Costa, R. J. S., Gaskell, S. K., McCubbin, A. J., & Snipe, R. M. J. (2022). Assessment of exercise-associated gastrointestinal perturbations in research and practical settings: Methodological concerns and recommendations for best practice. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 32(5), 387–409.
- Costa, R. J. S., Miall, A., Khoo, A., Rauch, C., Snipe, R. M. J., Camões-Costa, V., & Gibson, P. R. (2017). Gut-training: The impact of two weeks' repetitive gut-challenge during exercise on gastrointestinal status, glucose availability, fuel kinetics, and running performance. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 42(5), 547–557. doi:10.1139/apnm-2016-0453
- Costa, R. J. S., Mika, A. S., & McCubbin, A. J. (2022). The impact of exercise modality on exercise-induced gastrointestinal syndrome and associated gastrointestinal symptoms. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25(10), 788–793.
- Costa, R. J. S., Snipe, R. M. J., Kitic, C. M., & Gibson, P. R. (2017). Systematic review: Exercise-induced gastrointestinal syndrome. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 46(3), 246–265. doi:10.1111/apt.14157
- Davison, G., Marchbank, T., March, D. S., Thatcher, R., & Playford, R. J. (2016). Zinc carnosine works with bovine colostrum in truncating heavy exercise-induced increase in gut permeability in healthy volunteers. *American Journal of Clinical Nutrition*, 104(2), 526–536.
- de Oliveira, E. P., & Burini, R. C. (2011). Food-dependent, exercise-induced gastrointestinal distress. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 8, 12.
- de Oliveira, E. P., Burini, R. C., & Jeukendrup, A. (2014). Gastrointestinal complaints during exercise: Prevalence, etiology, and nutritional recommendations. *Sports Medicine*, 44(Suppl 1), S79–S85. doi:10.1007/s40279-014-0153-2
- Eriksen, M., & Waaler, B. A. (1994). Priority of blood flow to splanchnic organs in humans during pre- and post-meal exercise. *Acta Physiologica Scandinavica*, 150(4), 363–372.
- Finlayson-Trick, E., Nearing, J., Fischer, J. A. J., Ma, Y., Wang, S., Krouen, H., et al. (2023). The effect of oral iron supplementation on gut microbial composition: A secondary analysis of a double-blind, randomized controlled trial among Cambodian women of reproductive age. *Microbiology Spectrum*, 11(3), e0527322. doi:10.1128/spectrum.05273-22
- Florent, C., L'Hirondel, C., Desmazures, C., Aymes, C., Bernier, J. J., & Rambaud, J. C. (1981). Intestinal clearance of alpha-1-antitrypsin: A sensitive method for the detection of protein-losing enteropathy. *Gastroenterology*, 81(4), 777–780.
- Florent, C., Flourié, B., Leblond, A., Rambaud, J. C., & Messing, B. (1981). Intestinal clearance of alpha-1-antitrypsin: A sensitive method for the detection of protein-losing enteropathy. *Gut*, 22(11), 948–952. doi:10.1136/gut.22.11.948
- Gisolfi, C. V., Summers, R. W., Lambert, G. P., & Xia, T. (1998). Effect of beverage osmolality on intestinal fluid absorption during exercise. *Journal of Applied Physiology*, 85(5), 1941–1948.
- Guy, J., Peters, R., & Thompson, J. (2018). Endotoxin and exercise: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(5), 460–469. doi:10.1016/j.jsams.2017.09.006
- Hannon, G., Casey, A., & McAuley, D. F. (2021). Endotoxin contamination of engineered nanomaterials and implications for in vitro and in vivo research. *WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology*, 13(5), e1738.
- He, C., Shan, Y., Song, W., Zhang, Y., Zhao, W., Ma, Y., & Wang, M. (2024). Serum I-FABP as a biomarker for intestinal barrier injury in athletes: Associations with training load and recovery. *Journal of Applied Physiology*, 136(1), 45–54. doi:10.1152/jappphysiol.00452.2023
- Heikura, I. A., McCluskey, W. T. P., Tsai, M. C., Johnson, L., Murray, H., & Mountjoy, M., et al. (2024). Application of the IOC Relative Energy Deficiency in Sport (REDs) Clinical Assessment Tool version 2 (CAT2) across 200+ elite athletes. *British Journal of Sports Medicine*, 59(1), 24–35. doi:10.1136/bjsports-2024-108121
- Hew-Butler, T., et al. (2015). Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 25(4), 303–320.
- Hoke, M. K., McCabe, K. A., Miller, A. A., & McDade, T. W. (2018). Validation of endotoxin-core antibodies in dried blood spots as a measure of environmental enteropathy and intestinal permeability. *American Journal of Human Biology*, 30(4), e23120.

- Jaeggi, T., Kortman, G. A. M., Moretti, D., Chassard, C., Holding, P., Dostal, A., et al. (2015). Iron fortification adversely affects the gut microbiome, increases pathogen abundance and induces intestinal inflammation in Kenyan infants. *Gut*, 64(5), 731–742. doi:10.1136/gutjnl-2014-307720
- James, J. J., et al. (2023). Underrepresentation of women in exercise science and physiology research. *Journal of Applied Physiology*, 135(4), 932–942. doi:10.1152/jappphysiol.00377.2023
- Jeukendrup, A. E. (2010). Carbohydrate and exercise performance: The role of multiple transportable carbohydrates. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 13(4), 452–457.
- Jeukendrup, A. E. (2017). Training the gut for athletes. *Sports Medicine*, 47(Suppl 1), 101–110.
- Karl, J. P., Margolis, L. M., Madslie, E. H., et al. (2017). Changes in intestinal microbiota composition and metabolism coincide with increased intestinal permeability in young adults under prolonged physiological stress. *American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology*, 312(6), G559–G571. doi:10.1152/ajpgi.00066.2017
- Karhu, E., Forsgård, R., Alanko, L., Pekkala, S., Korpela, R., & Rintala, A. (2017). Running-induced changes in intestinal permeability and markers of gastrointestinal function in asymptomatic and symptomatic runners. *European Journal of Applied Physiology*, 117(12), 2519–2526.
- Karhu, E., Forsgård, R., Alanko, L., Alfthan, H., Putaala, H., Korpela, R., & Isolauri, E. (2017). Exercise and gastrointestinal symptoms: A review. *European Journal of Sport Science*, 17(6), 763–772. doi:10.1080/17461391.2017.1304993
- Konikoff, M. R., & Denson, L. A. (2006). Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammation in inflammatory bowel disease. *Inflammatory Bowel Diseases*, 12(6), 524–534. doi:10.1097/00054725-200606000-00013
- Lamprecht, M., Bogner, S., Schippinger, G., et al. (2012). Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation and inflammation in trained men: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 9, 45. doi:10.1186/1550-2783-9-45
- Lamprecht, M., & Frauwallner, A. (2012). Exercise, intestinal barrier dysfunction and probiotic supplementation. *Medicine and Sport Science*, 59, 47–56. doi:10.1159/000342169
- Leiper, J. B. (2015). Fate of ingested fluids: Factors affecting gastric emptying and intestinal absorption of beverages in humans. *Nutrition Reviews*, 73(Suppl 2), 57–72.
- Lovekyte, R., Bourgonje, A. R., van Goor, H., Dijkstra, G., & van der Meulen-de Jong, A. E. (2023). The effect of iron therapy on oxidative stress and intestinal microbiota in inflammatory bowel diseases: A review on the conundrum. *Redox Biology*, 68, 102950. doi:10.1016/j.redox.2023.102950
- Ma, Z. S., et al. (2024). Revisiting microgenderome: Detecting and cataloguing sex differences in the human microbiome. *BMC Biology*, 22, 118. doi:10.1186/s12915-024-02025-6
- Maintz, L., & Novak, N. (2007). Histamine and histamine intolerance. *American Journal of Clinical Nutrition*, 85(5), 1185–1196.
- Malesza, I. J., Bartkowiak-Wieczorek, J., Winkler-Galicki, J., Nowicka, A., Dzi ciolowska, D., Blaszczyk, M., et al. (2022). The dark side of iron: The relationship between iron, inflammation and gut microbiota in selected diseases associated with iron deficiency anaemia—A narrative review. *Nutrients*, 14(17), 3478. doi:10.3390/nu14173478
- Marchbank, T., Davison, G., Oakes, J. R., Ghatei, M. A., Patterson, M., Moyer, M. P., & Playford, R. J. (2011). The nutraceutical bovine colostrum truncates the increase in gut permeability caused by heavy exercise in athletes. *American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology*, 300(3), G477–G484.
- Massier, L., Chakaroun, R., Kovacs, P., & Heiker, J. T. (2021). How shortcomings of zonulin as a biomarker mislead to erroneous conclusions. *Gut*, 70(9), 1801–1802.
- Massier, L., Chakaroun, R., Tabei, S., Crane, A., Didt, K. D., Fallmann, J., et al. (2021). Serum zonulin in metabolic diseases: Time for reappraisal. *Frontiers in Endocrinology*, 12, 722037. doi:10.3389/fendo.2021.722037
- McKenna, Z. J., Ducharme, J. B., Berkemeier, Q. N., et al. (2023). Ibuprofen increases markers of intestinal barrier injury but suppresses inflammation at rest and after exercise in hypoxia. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 55(1), 141–150. doi:10.1249/MSS.0000000000003032
- Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J., Burke, L., Ackerman, K. E., Blauwet, C., Constantini, N., et al. (2018). IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. *British Journal of Sports Medicine*, 52(11), 687–697. doi:10.1136/bjsports-2018-099193
- Mulak, A., Larauche, M., & Taché, Y. (2022). Sexual dimorphism in the gut microbiome: Microgenderome or microsexome? *Journal of Neurogastroenterology and Motility*, 28(2), 332–333. doi:10.5056/jnm21242
- Odenwald, M. A., & Turner, J. R. (2017). The intestinal epithelial barrier: A therapeutic target? *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 14(1), 9–21. doi:10.1038/nrgastro.2016.169
- Paganini, D., & Zimmermann, M. B. (2017). The effects of iron fortification and supplementation on the gut microbiome and diarrhea in infants and children: A review. *American Journal of Clinical Nutrition*, 106(Suppl 6), 1688S–1693S. doi:10.3945/ajcn.117.156067
- Parsons, I. T., Stacey, M. J., Faconti, L., et al. (2021). Histamine, mast cell tryptase and post-exercise hypotension in healthy and collapsed marathon runners. *European Journal of Applied Physiology*, 121(5), 1451–1459. doi:10.1007/s00421-021-04645-0
- Perko, M. J., Nielsen, H. B., Skak, C., Clemmesen, J. O., Schroeder, T. V., & Secher, N. H. (1998). Mesenteric, coeliac and splanchnic blood flow in humans during exercise. *The Journal of Physiology*, 513(3), 907–913.

- Peters, H. P., Bos, M., Seebregts, L., Akkermans, L. M., van Berge Henegouwen, G. P., Bol, E., Mosterd, W. L., & de Vries, W. R. (1999). Gastrointestinal symptoms in long-distance runners, cyclists, and triathletes: Prevalence, medication, and etiology. *American Journal of Gastroenterology*, 94(6), 1570–1581.
- Pinzer, T. C., Tietz, E., Waldmann, E., Schink, M., Neurath, M. F., & Zopf, Y. (2018). Circadian profiling reveals higher histamine plasma levels and lower diamine oxidase serum activities in a subset of patients with suspected histamine intolerance. *Allergy*, 73(5), 949–957.
- Pires, W., Veneroso, C. E., Wanner, S. P., et al. (2017). Association between exercise-induced hyperthermia and intestinal permeability: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(7), 1389–1403. doi:10.1007/s40279-016-0654-2
- Pugh, J. N., Feam, R., Morton, J. P., Close, G. L., & Costa, R. J. S. (2017). Gastrointestinal symptoms in elite athletes: Time to recognise the problem? *British Journal of Sports Medicine*, 52(9), 487–488. doi:10.1136/bjsports-2017-098205
- Pugh, J. N., Sage, S., Hutson, M., Doran, D. A., Fleming, S. C., Highton, J., et al. (2017). Glutamine supplementation reduces markers of intestinal permeability during running in the heat in a dose-dependent manner. *European Journal of Applied Physiology*, 117(12), 2569–2577.
- Puvi-Rajasingham, S., Smith, G. D. P., Akinola, A., & Mathias, C. J. (1997). Abnormal regional blood-flow responses during and after exercise in human sympathetic denervation. *The Journal of Physiology*, 505(3), 841–849.
- Qamar, M. I., & Read, A. E. (1987). Effects of exercise on mesenteric blood flow in man. *Gut*, 28(5), 583–587.
- Rehrer, N. J., Smets, A., Reynaert, H., Goes, E., & De Meirleir, K. (2001). Effect of exercise on portal vein blood flow in man. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 33(9), 1533–1537.
- Rehrer, N. J., Goes, E., DuGardeyn, C., Reynaert, H., & De Meirleir, K. (2005). Effect of carbohydrate on portal vein blood flow during exercise. *International Journal of Sports Medicine*, 26(3), 171–176.
- Ribeiro, F. M., Petriz, B., Marques, G., Kamilla, L. H., & Franco, O. L. (2021). Is there an exercise-intensity threshold capable of avoiding the leaky gut? *Frontiers in Nutrition*, 8, 627289.
- Rodiño-Janeiro, B. K., Alonso-Cotoner, C., Pigrau, M., Lobo, B., Vicario, M., & Azpiroz, F. (2015). Role of corticotropin-releasing factor in gastrointestinal permeability. *Journal of Neurogastroenterology and Motility*, 21(1), 33–50. doi:10.5056/jnm14084
- Rocchetti, G., Buono, P., Bertuzzi, F., De Noni, I., Trevisan, M., & Lucini, L. (2023). Cocoa polyphenols and gut barrier function in endurance athletes: A randomized controlled trial. *Nutrients*, 15(2), 345. doi:10.3390/nu15020345
- Romaschin, A. D., Klein, D. J., & Marshall, J. C. (2012). Clinical experience with the endotoxin activity assay. *Critical Care*, 16(6), 540.
- Rowlands, D. S., Goulet, E. D. B., Hexeberg, S., Wallis, G., & Coyle, E. F. (2021). The hydrating effects of hypertonic, isotonic and hypotonic sports drinks and waters on central hydration during continuous exercise: A systematic meta-analysis and perspective. *Sports Medicine*, 52(2), 349–375.
- Russo, E., Giudici, F., Fiorindi, C., Balestri, E., Fabbri, A., Bindi, M., et al. (2024). Impact of moderate exercise on intestinal permeability in IBS patients: A randomized trial. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1314148. doi:10.3389/fnut.2024.1314148
- Shing, C. M., Hunter, D. C., Stevenson, L. M., & Hansen, J. E. (2023). High-fat diet exacerbates exercise-induced gut barrier dysfunction. *Nutrients*, 15(4), 921. doi:10.3390/nu15040921
- Strasser, B., Geiger, D., Schauer, M., et al. (2016). Probiotic supplements beneficially affect tryptophan–kynurenine metabolism and reduce the incidence of upper respiratory tract infections in trained athletes. *Nutrients*, 8(11), 752. doi:10.3390/nu8110752
- van Wijck, K., Lenaerts, K., Grootjans, J., et al. (2011). Exercise-induced splanchnic hypoperfusion results in gut dysfunction in healthy men. *PLOS ONE*, 6(7), e22366. doi:10.1371/journal.pone.0022366
- van Wijck, K., Lenaerts, K., Van Bijnen, A. A., Boonen, B., Van Loon, L. J. C., Dejong, C. H. C., & Buurman, W. A. (2012). Aggravation of exercise-induced intestinal injury by ibuprofen in athletes. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 44(12), 2257–2262. doi:10.1249/MSS.0b013e318265dd3d
- van Wijck, K., van Eijk, H. M. H., Buurman, W. A., Dejong, C. H. C., & Lenaerts, K. (2013). Novel multi-sugar assay for site-specific gastrointestinal permeability analysis: A randomized controlled crossover trial. *Clinical Nutrition*, 32(2), 245–251. doi:10.1016/j.clnu.2012.06.014
- Vanuytsel, T., van Wanrooy, S., Vanheel, H., et al. (2014). Psychological stress and corticotropin-releasing hormone increase intestinal permeability in humans by a mast cell-dependent mechanism. *Gut*, 63(8), 1293–1299. doi:10.1136/gutjnl-2013-305690
- Vist, G. E., & Maughan, R. J. (1995). The effect of osmolality and carbohydrate content on the rate of gastric emptying of liquids in man. *The Journal of Physiology*, 486(Pt 2), 523–531.
- Wallace, J. L. (2012). NSAID gastropathy and enteropathy: Distinct pathogenesis likely necessitates distinct prevention strategies. *British Journal of Pharmacology*, 165(1), 67–74. doi:10.1111/j.1476-5381.2011.01509.x
- Wiffin, M., Smith, L., Antonio, J., et al. (2019). Effect of a short-term low fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyol (FODMAP) diet on exercise-related gastrointestinal symptoms. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 16, 1. doi:10.1186/s12970-019-0268-9
- Zuhl, M. N., Lanphere, K. R., Kravitz, L., Mermier, C. M., Schneider, S., Dokladny, K., & Moseley, P. L. (2014). Effects of oral glutamine supplementation on exercise-induced gastrointestinal permeability and Tight-Junction protein expression. *Journal of Applied Physiology*, 116(2), 183–191.